

INTEGRALLASH USULLARI

O'zbekistan Respublikasi IIV Qoraqalpoq akademik litseyi

matematika fani o'qituvchisi

Ibragimov Rinat Tayirbekovich

O'zbekistan Respublikasi IIV Qoraqalpoq akademik litseyi

matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada integrallash usullari haqida soʻz yuritilgan boʻlib, bevosita integrallash usuli, differensial belgisi ostiga kiritish usuli hamda kasr ratsional funktsiyalarni integrallash usuli haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: integrallash usuli, ratsional funktsiyalar, differensial belgi, bevosita integrallash usuli, integrallash.

Bevosita integrallash usuli $5^0, 6^0$ –xossalar va asosiy integrallar jadvalidan foydalanishdan iborat.

2.Differensial belgisi ostiga kiritish usuli.

Differensial belgisi ostiga kiritish usuli, integral ostidagi ifodani almashtirish-dan iboratdir. Bunda

$$dx = d(x + a); \quad dx = \frac{1}{k} d(kx); \quad dx = \frac{1}{k} d(kx + a); \quad xdx = \frac{1}{2} d(x^2);$$

$$\cos x dx = d(\sin x); \quad \sin x dx = -d(\cos x); \quad \frac{dx}{x} = d(\ln x);$$

va hakazo, almashtirishlarni bajarish mumkin.

3.O‘rniga qo‘yish usuli.

Jadvalga kirmagan $\int f(x)dx$ integralni hisoblash kerak bo‘lsin. x ni t erkli o‘zgaruvchining biror differensiallanuvchi $x = \varphi(t)$ funksiyasi orqali ifodalab, integrallashning yangi t o‘zgaruvchisini kiritamiz. Bu funksiyaga teskari $t = \psi(x)$ funktsiya mavjud bo‘lsin. U holda $dx = d\varphi(t) = \varphi'(t)dt$ bo‘lib,

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt$$

formula hosil bo‘ladi.

Bu o‘rniga qo‘yish usuli deyiladi.

4.Bo‘laklab integrallash.

Bo‘laklab integrallash formulasi ikki funktsiya ko‘paytmasini differensiallash formulasidan kelib chiqadi. $u(x)$ va $v(x)$ differentsiallanuvchi funktsiyalar. Ikki funktsiya ko‘paytmasining differentsiali:

$$d(uv) = vdu + udv$$

ga teng.

Bundan

$$\int udv = uv - \int vdu. \quad (1)$$

ni hisil qilamiz.

(1) formula **bo‘laklab intgrallash formulasi** deyiladi.

Bu formula odatda integral ostidagi funktsiya turli sinfdagi darajali va ko‘rsatkichli, darajali va trigonometrik, trigonometrik va ko‘rsatkichli

va hokazo., funksiyalarning ko'paytmasi shaklida ifodalangandagina qo'llaniladi. Bunda integrallashning ikki turini ajratib, ular uchun qaysi funktsiyani u deb va qaysi ifodani dv deb qabul qilish kerakligini ko'rsatish mumkin.

Birinchi turga $P_n(x)$ ko'phadning ko'rsatkichli yoki trigonometrik funktsiyaga ko'paytmasini o'z ichiga olgan integrallar kiradi. Bu yerda u orqali $P_n(x)$ ko'phad belgilanadi, qolgan hamma ifoda esa dv orqali belgilanadi.

Ikkinchi turga $P_n(x)$ ko'phadning logarifmik yoki teskari trigonometrik funktsiyaga ko'paytmasi qatnashgan integrallar kiradi. Bu holda dv bilan $P_n(x)dx$ ifoda belgilanadi, qolgan hamma funktsiya esa u bilan belgilanadi.

Bu formula takroran bir necha marta qo'llanishi mumkin.

5. Kasr ratsional funktsiyalarni integrallash.

Ikkita ko'phadning nisbati

$$R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$

kasr-ratsional funktsiya yoki ratsional kasr deyiladi. Bunda m va n – $P_m(x)$ hamda $Q_n(x)$ ko'phadlarning daraja ko'rsatkichlari bo'lib, ular natural sonlardir. Agar $m < n$ bo'lsa, $R(x)$ kasr-ratsional funktsiya to'g'ri kasr, $m \geq n$ da esa noto'g'ri kasr deyiladi

$R(x)$ ratsional kasr noto'g'ri bo'lgan hollarda kasrning $P_m(x)$ suratini $Q_n(x)$ maxrajiga odatdagidek bo'lish bilan uning butun qismi ajratiladi.

Quyidagi kasrlar eng sodda kasr-ratsional funktsiyalar deyiladi.

a). $\frac{A}{x - a}$;

b). $\frac{A}{(x - a)^k}$; ($k \geq 2$, $k \in \mathbb{Z}$).

c). $\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$;

Kasr ratsional funktsiyalarni integrallash.

Bu yerda $A, B, p, q, a \in \mathbb{R}$.

a). $\int \frac{A}{x - a} dx = A \int \frac{d(x - a)}{x - a} = A \cdot \ln|x - a| + C$.

b). $\int \frac{A}{(x - a)^k} dx = A \int (x - a)^{-k} d(x - a) = \frac{A}{(1 - k)(x - a)^{k-1}} + C$.

c). $D > 0$ bo'lgan holda.

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \int \frac{Ax + B}{(x - x_1)(x - x_2)} dx = \int \left[\frac{C}{x - x_1} + \frac{E}{x - x_2} \right] dx$$

tenglikdan C va E lar topiladi va a) holatga keladi.

$D = 0$ bo'lgan holda.

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx &= \int \frac{Ax + B}{(x - x_1)^2} dx = \int \frac{Ax}{(x - x_1)^2} dx + \int \frac{B}{(x - x_1)^2} dx = \\ &= \int \left[\frac{A}{x - x_1} + \frac{Ax_1}{(x - x_1)^2} \right] dx + \int \frac{B}{(x - x_1)^2} dx \end{aligned}$$

tenglik a) va b) holatga keldi.

$D < 0$ U holda $D = p^2 - 4q < 0$, $q - \frac{p^2}{4} > 0$. Bundan

$$\begin{aligned} & \int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx \\ &= \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2} \right) \\ & \cdot \int \frac{d\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}\right)^2} = \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2 + px + q| + \left(B - \frac{Ap}{2} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C. \end{aligned}$$

6. Trigonometrik funktsiyalar qatnashgan ifodalarni integrallash.

Barcha trigonometrik funktsiyalarni $\sin x$ va $\cos x$ orqali ratsional ravishda ifodalash mumkin. Bu ifodani $R(\sin x; \cos x)$ orqali belgilaymiz.

$\int R(\sin x; \cos x) dx$ integralni qaraymiz. Bu integralda $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ ($-\pi < x < \pi$) universal (umumiy) almashtirish bajarilsa, u holda integral ostidagi ifoda t o'zgaruvchining ratsional funktsiyasiga aylanadi:

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2}; \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}$$

$$\int R(\sin x; \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1 + t^2}; \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\right) \frac{2dt}{1 + t^2}.$$

1. Agar $R(\sin x; \cos x)$ funktsiya $\sin x$ ga nisbatan toq bo'lsa, ya'ni $R(-\sin x; \cos x) = -R(\sin x; \cos x)$ bo'lsa, u holda $t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$ almashtirish bu funktsiyani ratsionallashtiradi.

2. Agar $R(\sin x; \cos x)$ funktsiya $\cos x$ ga nisbatan toq bo'lsa, ya'ni $R(\sin x; -\cos x) = -R(\sin x; \cos x)$ bo'lsa, u holda $t = \sin x$, $dt = \cos x dx$ almashtirish bu funktsiyani ratsionallashtiradi.

3. Agar $R(\sin x; \cos x)$ funktsiya $\sin x$ va $\cos x$ ga nisbatan juft bo'lsa, ya'ni

$R(-\sin x; -\cos x) = R(\sin x; \cos x)$ bo'lsa, u holda $t = \tan x$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$ almashtirish bu funktsiyani ratsionallashtiradi.

Bu yerda trigonometriyadan ma'lum bo'lgan formulalardan foydalaniladi:

$$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \frac{t^2}{1 + t^2}; \quad \cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + t^2}.$$

$$4. \int R(\sin x; \cos x) dx = \int \sin^n x \cdot \cos^m x dx, \quad (m, n \in \mathbb{Z})$$

ko'rinishdagi integrallarda

a) Agar $n > 0$ va toq bo'lsa, u holda $t = \cos x$;

b) Agar $m > 0$ va toq bo'lsa, u holda $t = \sin x$

almashtirishlar bu funktsiyalarni ratsionallashtiradi.

c) Agar n va m ko'rsatkichlar juft va nomanfiy bo'lsa, u holda trigonometriyadan ma'lum bo'lgan

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

darajani pasaytirish formulalaridan foydalanib, a), b) yoki yana c) holni hosil qilamiz.

d) $m + n = -2k \leq 0$ (juft va nomusbat) bo'lsa, u holda $t = \operatorname{tg} x$ yoki $t = \operatorname{ctg} x$ almashtirish bajarsak, berilgan integral darajali funktsiyalarning integrallari yig'indisiga keladi.

e) Agar darajalardan biri (m yoki n) nolga teng, ikkinchisi manfiy toq son bo'lsa, u holda

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

universal almashtirish (o'rniga qo'yish)ni bajarsak, u darajali funktsiyalarni integraliga keladi.

5. $\int \sin nx \cdot \sin mx \, dx, \int \sin nx \cdot \cos mx \, dx, \int \cos nx \cdot \cos mx \, dx.$

ko'rinishdagi ifodalarni integrallashda trigonometrik funktsiyalar ko'paytmasini yig'indiga almashtirish formulalaridan foydalaniladi:

$$\sin nx \cdot \sin mx = \frac{1}{2} [\cos (n - m)x - \cos (n + m)x]$$

$$\sin nx \cdot \cos mx = \frac{1}{2} [\sin (n - m)x + \sin (n + m)x]$$

$$\cos nx \cdot \cos mx = \frac{1}{2} [\cos (n - m)x + \cos (n + m)x]$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.S.J.Abdiniyazova.A.Omarov.Matematika.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.

2.D.Ytebaev.S.Babakaev.M.Eshanov.S.J.Abdiniyazova.Algebra ham marematikaliq analiz tiykarlari.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.

3.S.J.Abdiniyazova.X.S.Allambergenov.Bir belgisizli racional tenleme ham tensizliklerdi sheshiw usillari.Nokis.Bilim baspasi.2019-j.

4.Utebaev D.BabakaevS.EshanovM.Abdiniyazova S. Algebra ham
analiz tiykarlari.Nokis.2013.

